

EXPRESSÕES DA ARQUITETURA DO CONCRETO ARMADO NA BAHIA: OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) E SEUS EDIFÍCIOS¹

REINFORCED CONCRETE ARCHITECTURE EXPRESSIONS' IN BAHIA: THE CAMPI OF UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) AND THEIR BUILDINGS

Juliana Cardoso Nery

Universidade Federal da Bahia, UFBA

jcnery19@yahoo.com.br

Susanna Carrozzo Cohim Moreira

Universidade Federal da Bahia, UFBA

su.carrozzo@gmail.com

Samir Santos da Conceição

Universidade Federal da Bahia, UFBA

samirsantos18.1@hotmail.com

Rafael Teles de Menezes Luz Corongiu

Universidade Federal da Bahia, UFBA

rafael.corongiu@gmail.com

Adrielle Jesus Xavier dos Santos

Universidade Federal da Bahia, UFBA

adrielle.xavier@gmail.com

Lídia Suzart

Universidade Federal da Bahia, UFBA

lidiasuzart@hotmail.com

Resumo

A pesquisa “Constituição dos campi e suas arquiteturas: o território da UFBA” vem desde 2014 investigando o processo de constituição dos Campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em busca de aprofundar os conhecimentos sobre sua história, suas soluções urbanísticas e arquitetônicas, registrar sistematicamente esse patrimônio construído e compreender seus valores, qualidades e limites. Desde agosto de 2015, os bolsistas do grupo dessa pesquisa iniciaram o trabalho de preencher as fichas do DOCOMOMO para catalogação dos edifícios e dos planos urbanísticos para os campi da UFBA, como passo central para compreensão e registro dessa produção. Esse procedimento tem como base as plantas baixas e os documentos catalogados na SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) da Universidade Federal da Bahia, os levantamentos “in loco” e em pesquisas bibliográficas.

O recorte temporal da investigação é balizado pela implementação do Programa MEC-BID I em 1967 e a finalização do Programa MEC-BID II em 1981. Nesse período encontram-se tempos centrais de configuração do território dos Campi da instituição que determinaram sua constituição espaço-territorial na cidade de Salvador. Boa parte dessa produção está inserida em um contexto histórico de significativos acontecimentos no Brasil, como a ditadura militar e a Reforma Universitária de 1969. Tempos de silêncio, nos quais muito se fez e pouco se refletiu sobre uma produção que, mesmo herdeira da arquitetura modernista, ganhou inflexões e soluções outras. Esse artigo trata dos Campi e edifícios já registrados.

Palavras-chave: Arquitetura moderna na Bahia. Campus Universitário. UFBA.

¹ NERY, Juliana Cardoso; MOREIRA, Susanna Carrozzo Cohim et al. Expressões da arquitetura do concreto armado na Bahia: os campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e seus edifícios. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Anais do 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-7.

Abstract

The research "Campi constitution and its architectures: the UFBA territory" investigates since 2014 the process of the Universidade Federal da Bahia (UFBA) Campi constitution looking for deepen the knowledge about its history, its urban and architectonic solutions, systematically register this built patrimony and comprehend its values, qualities and limits. In August, 2015, the students involved in this research started the work of filling in the DOCOMOMO minimal fiche for cataloguing the UFBA buildings and urbanistic plans, as a main step for comprehension and register of this production. This process has as basis the plans and the documents that were cataloged on SUMAI (Environment and Infrastructure Superintendence) of the University, architectural survey and in bibliographic researches.

The historical context of the investigation is marked by the implementation of the program MEC-BID I in 1967 and the ending of the program MEC-BID II in 1981. In this period there are central timings of the institution Campi territory configuration, which determined its space-territorial constitution on the city of Salvador. A great part of this production is inserted in a historical context of significant happening in Brazil, as the military dictatorship and the University Reform of 1969. Times of silence, in which a lot has been done and not much has been reflected about a production that, even being a heritage of the modernist architecture, has gained inflexions and other solutions. This article is about the Campi and buildings already registered.

Keywords: Modern Architecture in Bahia, University Campus, UFBA.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa "Constituição dos campi e suas arquiteturas: o território da UFBA" vem desde 2014 investigando o processo de constituição dos Campi da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em busca de aprofundar os conhecimentos sobre sua história, suas soluções urbanísticas e arquitetônicas, registrar sistematicamente esse patrimônio construído e compreender seus valores, qualidades e limites. Desde agosto de 2015, os bolsistas do grupo dessa pesquisa iniciaram o trabalho de preencher as fichas do DOCOMOMO para catalogação dos edifícios e dos planos urbanísticos para os campi da UFBA, como passo central para compreensão e registro dessa produção. Esse procedimento tem como base as plantas baixas e os documentos catalogados na SUMAI (Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura) da Universidade Federal da Bahia, os levantamentos "in loco" e em pesquisas bibliográficas.

O recorte temporal da investigação é balizado pela implementação do Programa MEC-BID I em 1967 e a finalização do Programa MEC-BID II em 1981. Nesse período encontram-se tempos centrais de configuração do território dos Campi da instituição que determinaram sua constituição espaço-territorial na cidade de Salvador. Boa parte dessa produção está inserida em um contexto histórico de significativos acontecimentos no Brasil, como a ditadura militar e a Reforma Universitária de 1969. Tempos de silêncio, nos quais muito se fez e pouco se refletiu sobre uma produção que, mesmo herdeira da arquitetura modernista, ganhou inflexões e soluções outras.

Naquele período a vertente em destaque da arquitetura na Bahia e em outros estados brasileiros, bem como no cenário mundial, era – segundo os arquitetos do período – a "arquitetura do concreto armado" – posteriormente denominada "Brutalista". Nessa pesquisa, a partir do estudo das obras construídas pretende-se compreender melhor de que forma as produções baianas desse período dialogam, se aproximam ou se distanciam, dos edifícios ditos brutalistas realizados no país, em especial do "brutalismo paulista", entendido por tantos autores como principal expressão dessa estética no país.

Esse artigo busca aprofundar a compreensão dos princípios norteadores de um urbanismo sistêmico e uma arquitetura racional revelada numa primeira observação sobre os campi da UFBA através da análise do Campus Ondina/Federação e dos edifícios: PAF I, PAF VI, CEAB, Biblioteca Central, Faculdade de Arquitetura, Institutos de Física, Química, Biologia e Geociências, já registrados.

Esse trabalho visa além da compreensão e análise das manifestações brutalistas baianas, a partir dos edifícios da UFBA, buscar o reconhecimento dessas obras e principalmente o respeito às suas características nas intervenções que foram, estão sendo e serão realizadas nelas. Esses edifícios, que possuem grande valor histórico, arquitetônico e estético, muitas vezes são descaracterizados por

reformas previstas pelos próprios arquitetos vinculados à Universidade. Parece-nos que o primeiro passo para essa compreensão é a descrição das características e soluções arquitetônicas e urbanísticas.

2 CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA

A proposta do Campus Universitário da Universidade Federal em Ondina é do ano de 1973 e tinha como objetivo a construção de um campus seguindo o conceito norte-americano de universidade flexível, integral e funcional. O plano teve grandes influências do movimento moderno em termos de arquitetura e urbanismo, especialmente dos projetos e ideais do arquiteto Le Corbusier. Segundo o arquiteto e ex-prefeito do Campus, Antônio Nelson Dantas, o projeto é marcado por uma harmonização no traçado composto por linhas retas e curvas, formando figuras geométricas definidas – lembrando os estudos desenvolvidos por Corbusier para as “unidades de desenvolvimento ideal”, apresentadas como conjuntos de ilhas contíguas, que proporcionam a liberação do solo e a interdependência das circulações dos pedestres e veículos (DANTAS, 2010). O projeto foi feito pela equipe de arquitetos da Prefeitura do Campus Universitário.

A implantação do campus Ondina/Federação na década de 70 fez com que a região se tornasse polo de atração e de expansão urbana, consolidando bairros com edifícios comerciais, residenciais e expandindo o sistema viário da cidade. Ressalta-se a particularidade do território da UFBA ser composto por campi e unidades dispostos sobre uma topografia bastante acidentada em meio ao tecido da cidade, absolutamente integrados e imbricados à malha urbana.

A configuração do campus passou por processos de zonificação e por estudos como o grau de relacionamento existente entre as 24 unidades de ensino da época resultando em um diagrama. Tal diagrama foi transformado em uma malha hexagonal esquemática definidora das proximidades e conexões dos edifícios. Essas unidades seguem uma linguagem brutalista com variadas formas de articulação espacial e com uma riqueza plástica da estrutura e dos materiais em seus estados brutos.

Figura 1: Planta de Ocupação Física do Campus Federação/Ondina, com edificações construídas.

Fonte: PCU/UFBA.

Os pavilhões de aula, laboratórios e institutos são dispostos de acordo com as áreas de ensino, enquanto serviços como agências bancárias e órgãos técnico-administrativos estão localizados próximos à portaria principal do Campus, na Avenida Adhemar de Barros. Entre as unidades há uma conexão fluida, uma interpenetração de espaço construído e espaço não construído, de edifício e área livre. Os edifícios são pontos de conexão e/ou inflexão do percurso: convidam o pedestre a atravessar e a transitar, não o detendo. Além disso, existe uma interdependência das circulações de pedestres e veículos, que se adequam à topografia e respeitam a paisagem natural circundante.

Um dos espaços de convivência mais frequentado pelos estudantes é a Praça das Artes, local de descanso e eventos realizados por grupos universitários. A Praça é constituída de pisos intertravados e grama presente tanto no nível da praça, a partir de recortes do piso, como nos pequenos morros, de aproximadamente um metro de altura, onde os estudantes costumam sentar e conversar.

De modo geral, o Campus Universitário Federação/Ondina, o maior de Salvador, é um espaço de importante papel não só dentro da universidade, mas também na cidade, pois é palco de debates, exposições, seminários regionais, nacionais e internacionais e outros eventos de grande importância sócio-cultural.

3 PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO (PAF I)

O Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa ou PAF I foi projetado e construído para abrigar aulas de diferentes cursos da Universidade Federal da Bahia e seu uso permaneceu o mesmo ao longo do tempo. O edifício está localizado no Campus Ondina na mesma cota, aproximadamente, do nível da Avenida Adhemar de Barros, por onde acontece o acesso ao Campus mais próximo do edifício. O PAF I faz parte do conjunto formado também pelo Instituto de Matemática e o Centro de Processamento de Dados (CPD).

Tanto a interligação entre os edifícios do conjunto como a própria estrutura de cada um deles se conformam a partir de uma malha estrutural de 9,90m X 9,90m, que algumas vezes é subdividida em módulos de 3,30m X 3,30m. Essas dimensões foram resultado do pré-dimensionamento dos espaços a serem projetados e da disponibilidade de pré-fabricação industrial (DANTAS, 2010). Essa malha estrutural pode ser identificada a partir da cobertura do Pavilhão, pois o projeto contava com possíveis expansões, tanto horizontais como verticais, assim, as vigas são visíveis na cobertura de platibanda, assim como os pilares podem ser vistos nas paredes externas do edifício, pois se diferenciam das paredes de alvenaria.

Figura 2: Foto das escadas do PAF I. À frente, o jardim interno.

Autor: Susanna Carrozzo. Data da imagem: 03/09/2015.

O edifício possui um grande espaço central onde os principais elementos são um jardim e as escadas, que estão localizadas uma em cada lado do edifício e possuem um grande impacto visual no conjunto. Os corredores se desenvolvem ao redor dessa área central, de forma retangular em cada um dos três pavimentos do edifício, e a partir deles se tem acesso às salas de aula e aos banheiros. Existe, dessa forma, uma distinção clara no conjunto do edifício entre espaços serventes e espaços servidos: de forma geral, os espaços servidos (salas de aula e auditórios) estão localizados ao redor dos espaços serventes (escadas e corredores). O PAF I possui em seu programa, além de salas de aula e dois auditórios, áreas de apoio como depósito, xerox, cantina e administração.

A estrutura de concreto armado, que tem grande força no aspecto plástico do edifício, se harmoniza com a vegetação nas jardineiras do mesmo material e com elementos vazados em tijolos, que dividem espaços internos e externos, tornando assim essa divisão mais fluida – um aspecto importante em um edifício com uma volumetria simples e ao mesmo tempo rígida. Outro aspecto fundamental para diminuir essa rigidez são as aberturas, tanto das janelas nas salas de aula como as grandes aberturas formadas pela própria estrutura do edifício, que proporcionam uma visão do entorno do edifício para quem está subindo ou descendo as escadas.

4 INSTITUTOS DE FÍSICA E QUÍMICA

Os Institutos de Física e Química se localizam dentro do Campus Universitário de Ondina e estão posicionados de forma que se configura um ângulo obtuso entre eles. Apesar de estarem muito próximos e formarem um conjunto, não possuem uma ligação interna entre eles. Ambos possuem uma volumetria paralelepípedica e fachadas iguais, com malhas de cobogós em cerâmica destacados do corpo do edifício nas fachadas mais compridas.

Figura 3: Visada externa dos Institutos de Física e Química, 1986.

Fonte: Arquivo da Prefeitura do Campus da UFBA.

Os edifícios estão implantados em uma mesma cota abaixo do nível do acesso principal de cada um, que acontece em uma cota mais alta, a partir de uma pequena passarela em cada Instituto, que os

interligam à Rua Barão de Jeremoabo (dentro do Campus). Assim, existe uma encosta com uma vegetação bastante diversa entre os edifícios e a rua. As salas se configuram de forma linear, podendo ser acessadas por um corredor central presente em quatro dos cinco pavimentos dos edifícios, o único que se diferencia é o segundo pavimento (terceiro piso), por onde acontecem os acessos principais.

Nesse segundo pavimento, a planta conta com dois corredores: o mesmo presente nos outros pavimentos tipo e um corredor no mesmo lado do acesso, que possibilita uma visão ampla da vegetação do lado externo do edifício, já que nesse pavimento também não existe a malha de cobogós. Esse é o pavimento que mais se diferencia dos outros, inclusive por sua disposição das salas, já que nele também estão localizados espaços como áreas de convivência, secretaria, recepção e salas de professores.

Além da circulação vertical se dar pelos elevadores – um em cada extremidade de cada edifício -, também se dá pelas caixas de escadas que se encontram também nas extremidades. Os materiais são utilizados em seus estados naturais e a estrutura em concreto armado é bastante perceptível no exterior do edifício, tanto no contraste com a malha de cobogós em cerâmica, quanto nos fechamentos em alvenaria que destacam a estrutura. O concreto também foi utilizado em bancos e vasos para plantas que ficam no pavimento de acesso principal do edifício.

Por sua localização e implantação, o Instituto de Física e o Instituto de Química são muito utilizados por estudantes e professores das unidades localizadas em cotas mais altas como um local de passagem, principalmente porque os Pavilhões de Aulas, o Restaurante Universitário, a Biblioteca Central e outros equipamentos importantes para o corpo universitário estão em cotas mais baixas.

5 BIBLIOTECA CENTRAL

A Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa está localizada no centro do Campus de Ondina, circundada pelo Instituto de Letras, pela Faculdade de Biologia e pela Faculdade de Comunicação. Além disso, ela está inserida na Praça das Artes, e à frente do Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho. A Biblioteca é um volume em formato de J com fachadas livres revestidas por placas de concreto soltos do corpo da edificação, mas fixados nas vigas. Alguns dessas placas possuem uma variação em suas dimensões, proporcionando assim uma fachada com desenhos geométricos e ortogonais que escondem e revelam os elementos das fachadas, como os tijolos aparentes e as esquadrias de vidro com perfis de alumínio, também funcionando como elementos de proteção solar.

Na entrada principal existe um vão com pé direito duplo, proporcionado por pilotis, usado como ponto de encontro para os alunos e o corpo da universidade em geral, local para estudos e também palco de exposições, homenagens e eventos. A partir desse vão acontece o acesso ao espaço interno da biblioteca, onde existe um ambiente também de pé direito duplo que se conecta aos outros ambientes da biblioteca através de escadas. Existe uma sala com computadores à esquerda de quem sobe a escada e a partir dela, é possível ter acesso a uma varanda que se projeta para o vão abaixo da cobertura do edifício, utilizada como local de encontro. No geral, o programa da Biblioteca Central conta com sala de computadores, salão de leitura, seção de referência, cabines de estudo, seção de empréstimo e coleções especiais. Internamente os espaços são divididos com painéis de vidro, conformação possibilitada pela utilização de planta livre, que permite também a integração no interior permitindo a fácil locomoção entre os diversos espaços existentes. A estrutura é uma malha modular, com pilares de concreto em forma de cruz com dimensões de 0,80m x 0,80m e as vigas de concreto armado possuem 0,30m de base e 0,80m de altura.

Figura 4: Foto da Biblioteca Central. À direita, a Praça das Artes.

Autor: Adrielle Xavier. Data da imagem: 03/09/2015.

Do ponto de vista estético, o edifício apresenta soluções simples: o volume não é inovador. As fachadas, assim como nos outros edifícios estudados nessa pesquisa, são compostas por elementos em concreto e blocos cerâmicos, ambos em estado bruto. No entanto, a composição dessas fachadas se diferencia bastante das composições dos outros exemplos brutalistas da universidade: os desenhos geométricos causados pela quebra no ritmo das placas causam um inesperado impacto estético na Biblioteca.

6 FACULDADE DE ARQUITETURA

A Faculdade de Arquitetura, projeto do arquiteto Diógenes Rebouças em 1960, possui acessos tanto pelo Campus Ondina/Federação, através de uma escada que começa próximo ao Instituto de Geociências e aos Institutos de Física e Química, quanto pela Rua Caetano Moura, na Federação, através da portaria principal. O edifício está implantado com um grande recuo em relação à rua, que é utilizado como estacionamento e também como passagem de pedestres.

Inicialmente, o projeto da Faculdade de Arquitetura previa uma conformação em dois L formando um espaço central quadrangular. No entanto, apenas um edifício em L foi construído e, posteriormente, foram construídos mais dois edifícios para a faculdade: O Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, com um edifício projetado por Lelé; e um anexo para os estudos de arquitetura e urbanismo, que ainda não está sendo utilizado, pois seus acessos, previstos para saírem do edifício mais antigo, ainda não foram feitos. Essas duas construções posteriores, apesar de não seguirem a lógica inicial do projeto nem formarem um segundo edifício em L, se localizam nos espaços do terreno onde o segundo edifício havia sido proposto, circundando assim o platô central, onde existe um gramado utilizado pelos alunos em eventos e festas na faculdade.

O edifício possui cinco pavimentos, cada um deles com uma diferente distribuição dos espaços, e diferentes acessos a partir da configuração do terreno: a escada que se comunica com a parte baixa do Campus de Ondina dá acesso imediato a uma sala que não constava no projeto original e é atualmente utilizada pelo Curar - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade – e ao primeiro subsolo, que por sua vez, se conecta ao segundo subsolo através de outra escada, externa ao edifício, porém coberta pela projeção de uma outra no nível superior, e essa lógica segue para os outros pavimentos, resultando em uma marcante composição de fachada formada pelo jogo das escadas externas.

Figura 5: Faculdade de Arquitetura. Destaque para as escadas na lateral.

Fonte: Acervo do arquiteto Assis Reis

No projeto de 1960, no segundo subsolo havia uma única sala, porém hoje o espaço está dividido em salas dedicadas ao ensino de desenho técnico e atelier, antecipadas por uma antessala, mais utilizada como local de estudo. No primeiro subsolo se localizam os sanitários, serviços de xerox e impressão e oito salas divididas em laboratórios e salas de aula. No nível acima, estão a cantina e mais cinco salas de aula, além do auditório Mastaba e outras duas salas, que apesar de se encontrarem nesse nível, estão do lado oposto dos espaços citados anteriormente. O quarto pavimento, no nível térreo, é dedicado ao pátio e à Biblioteca da Faculdade de Arquitetura, além dos auditórios um e dois, que se apropriam dos desníveis entre o edifício e o terreno para configuração dos assentos. O espaço do pátio, no projeto original, possuía um pé direito duplo, que após a implantação das salas administrativas no quinto pavimento, foi rebaixado, porém, mantendo ainda um pé direito alto. Isto porque essas salas não se projetam completamente no pavimento inferior. O último pavimento, além das salas relacionadas à administração da Faculdade, possui salas da diretoria e secretaria e mais duas salas de aula amplas separadas por uma terceira menor, que, no entanto, não impede a circulação de pessoas entre elas. Todos esses pavimentos são interligados por uma grande escada helicoidal de concreto que possui um elevador no centro.

Os subsolos considerados assim por estarem em níveis abaixo do térreo determinado pela rua do acesso principal, não são pavimentos enclausurados pelo terreno devido a topografia acidentada e

tem seu destaque no corredor revestido por uma parede de cobogós em cerâmica do primeiro subsolo, que divide o espaço interno e espaço externo, onde se localiza uma fonte escalonada e mais uma escada, com degraus maiores.

As escadas, com já mencionado, são um dos principais aspectos mais interessantes do edifício, pois além de possuir a função de circulação vertical, possuem um grande impacto estético no conjunto. Além das escadas existentes em uma das fachadas do edifício, existem outras escadas que interligam diversos espaços da faculdade, sejam elas grandes ou pequenas, mas sempre possibilitam caminhos diferentes para os usuários do edifício, criando assim diferentes percursos para chegar a um mesmo local. Outro elemento que além de possuir seu aspecto funcional, também faz parte da composição estética do edifício, são as esquadrias ao longo das maiores fachadas.

Em todo o edifício o arquiteto procurou expressar os diferentes materiais utilizados: as fundações em pedra, as grandes estruturas em concreto - também utilizado nos pisos, escadas e guarda-corpos -, os elementos cerâmicos – presentes no subsolo e no revestimento do auditório 1 – e outros materiais utilizados. Não há uma regularidade na disposição dos pavimentos e nem na organização das salas, como é comum nos edifícios da UFBA, porém, sua organização é eficiente na questão de fluxos, na integração com a preexistência, implantação no terreno, conforto ambiental e organização dos espaços.

7 CENTRO DE ESTUDOS DA ARQUITETURA NA BAHIA

O atual Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia (CEAB) e antigo Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade se localiza no bairro Federação, na Rua Caetano Moura, próximo à Faculdade de Arquitetura e no mesmo terreno do Pavilhão de Aulas da Federação VI, antigo SMURB. Atualmente o edifício abriga aulas de alguns cursos e salas de pesquisas, além de uma sala onde funciona a sede do DOCMOMO Bahia.

O edifício possui dois pavimentos: um abaixo do nível no qual ocorre a circulação de pessoas dentro do terreno, e o outro pavimento um pouco acima dessa cota de circulação. Dessa forma, o edifício pode ser dividido em subsolo e primeiro pavimento. No entanto, o subsolo não está completamente enterrado, sobrando uma altura de aproximadamente um metro acima do nível do solo, o que possibilitou o uso de janelas basculantes nessa extensão.

O espaço interno do edifício, ao contrário de muitos dos exemplos estudados nessa pesquisa, é bastante fechado e compartimentado, com corredores com pouca iluminação e que dão acesso a um número relativamente grande de salas quando comparado ao tamanho do edifício, sobretudo no subsolo. Essa compartimentação dos espaços é feita por paredes de alvenaria e divisórias de PVC. A circulação vertical é feita por uma escada interna que realiza a transição entre os pavimentos, localizada em uma das extremidades do edifício.

O volume da edificação é composto por uma forma paralelepípedica que se repete nos dois pavimentos e pelo avanço de uma laje de concreto – sustentada por dois pilares, um de cada lado - para além do corpo do edifício, protegendo a entrada e as escadas em concreto que permitem acesso aos dois níveis do edifício: uma dá acesso ao subsolo e a outra dá acesso ao primeiro pavimento a partir de uma varanda com guarda-corpo também de concreto, formando assim elementos de composição da fachada.

A estrutura do prédio pode ser identificada tanto interna como externamente, a partir da diferenciação entre os materiais de revestimento e o concreto utilizado nos pilares e vigas. Essa honestidade estrutural, presente em outros edifícios da Universidade Federal da Bahia, torna possível o contraste entre cor, textura e função desses materiais na composição do edifício, alcançando um aspecto plástico muito interessante.

A fachada principal do CEAB é composta por dois tipos diferentes de blocos cerâmicos: na faixa central são utilizados blocos maciços no sentido horizontal, enquanto nas faixas das extremidades são utilizados blocos vazados e seus vazios fazem parte da composição da fachada. A faixa central da fachada, onde estão localizadas as escadas de acesso ao edifício, era formada por um painel de vidro e a varanda não possuía guarda corpo, o elemento que mais chamava a atenção era a escada, à época, mais larga e sem corrimão, que só foi adotado, em concreto, com o estreitamento dessa escada, juntamente com as outras modificações na última intervenção finalizada em 2014.

Figura 6: Foto da fachada do CEAB.

Fonte: <http://www.cecre.ufba.br/node/2>

8 PAILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO VI

O edifício que funciona desde 2013 como PAF VI (Pavilhão de Aulas de Federação VI) já foi também o antigo Instituto de Matemática, na década de 70 e sede do SMURB (Serviço Médico Universitário Rubens Brasil) a partir dos anos 80. O prédio se localiza no bairro Federação no mesmo terreno do CEAB, e o acesso ao edifício acontece a partir de uma passarela que liga o estacionamento, que é externo, ao terceiro pavimento. Atualmente o edifício abriga aulas de cursos como Arquitetura, Química e Engenharias.

O edifício de quatro pavimentos tem sua volumetria resultada da integração de dois prismas retangulares: um mais largo, onde estão as salas de aula, banheiros e corredores, e outro menor, onde estão as escadas. A estrutura do prédio é em concreto armado, com pilares em perfil H e vigas protendidas. Como o terreno possui uma grande diferença de níveis, os dois primeiros pavimentos do edifício estão implantados em uma cota muito mais baixa em relação à rua. As fachadas mais longas possuem aberturas em toda sua extensão. Originalmente o terceiro pavimento, por onde ocorre o acesso de pessoas, possuía metade de sua fachada sem fechamentos em esquadrias, possibilitando assim uma vista mais convidativa à vegetação que circunda o edifício e a vista para o mar de Ondina, em uma das reformas, toda a fachada do edifício se uniformizou com o uso de esquadrias.

Figura 7: Visada externa do Antigo Edifício da Matemática, 1974.

Fonte: Arquivo da Prefeitura do Campus Universitário da UFBA.

As fachadas mais largas são sustentadas por vigas em balanço, que podem ser vistas no exterior do edifício, a partir da diferenciação de materiais de revestimento e estrutura, muito presente nos edifícios brutalistas da Universidade. A estrutura modular permitiu uma racionalização na organização dos espaços do edifício na década de 60, porém, nas sucessivas reformas realizadas até a última que deu lugar ao PAF VI, essa organização foi sendo desconsiderada e modificada, dando lugar a soluções pobres, como forros cobrindo as salas pela metade.

Construído na década de 60, o edifício foi a primeira construção do programa MEC-BID I do Governo Federal e possui uma importância histórica e arquitetônica que não foram levadas em conta na intervenção que sofreu em meados dos anos 2000, quando os blocos cerâmicos utilizados em sua fachada foram substituídos por blocos de concreto – entre outras intervenções, como modificações das salas, perdendo assim o contraste entre cores, texturas e materiais que antes era bastante nítida, além de ser uma marca de muitos edifícios brutalistas da UFBA.

9 INSTITUTO DE BIOLOGIA

O Instituto de Biologia (IBIO) está localizado no Campus Ondina ao lado do conjunto formado pelo PAF I, CPD e Instituto de Matemática, da Faculdade de Farmácia e da Praça das Artes, portanto próximo a locais muito frequentados pelos alunos e outros associados à UFBA. Também próxima ao IBIO, existe uma vegetação preexistente bem diversificada, que dialoga com o Instituto através do contraste entre os materiais naturais e os materiais de construção do edifício.

O prédio, onde acontecem as aulas do curso de Biologia, tem partido em “H” com três pavimentos bem destacados nas fachadas principais em bloco cerâmico vazado e estruturas verticais em concreto dando ritmo e mostrando sua modulação. Nas laterais também é utilizado o bloco cerâmico vazado, mas em menor proporção.

Internamente, a escada, localizada na ligação entre os dois principais primas retangulares, é revestida por blocos cerâmicos vazados, garantindo iluminação e ventilação dos corredores que se desenvolvem através dela. O programa inclui além de salas de aula nos primeiro e segundo pavimentos, espaços designados para serviços como cantina, xerox e outros apoios localizados no térreo.

O segundo edifício é um auditório que se utiliza da declividade do terreno para a disposição dos assentos no espaço interno do auditório. Formado por um prisma retangular. O maior destaque está em sua cobertura constituída por uma sequência de abóbadas de berço em concreto. Sua fachada principal é dominada por planos cegos e um grande rasgo de vidro, já nas laterais há um jogo de planos cegos e blocos vazados cerâmicos. Ambos os edifícios são implantados em cotas abaixo do nível da praça das artes e predomina a utilização dos materiais em seus estados brutos.

Figura 8: Visada externa do Auditório do Instituto de Biologia em 1973.

Fonte: Arquivo da Prefeitura do Campus da UFBA.

10 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

O Instituto de Geociências está localizado no Campus Ondina-Federação, podendo ser acessado tanto pela Avenida Garibaldi, como pelo Campus. O edifício está localizado próximo aos Institutos de Química e Física e à Faculdade de Arquitetura.

O Instituto de Geociência inicialmente era formado por três blocos: A, B, C e posteriormente fora construído o bloco D. Todos os blocos possuem como característica principal serem volumes prismáticos retangulares de quatro pavimentos, com elementos horizontais em concreto pré-moldado nas fachadas marcando a modulação dos edifícios. A declividade do terreno foi levada em consideração no partido e com isso foram utilizadas soluções em alturas diversas para a implantação dos edifícios, mantendo o pavimento térreo na mesma cota, gerando um corredor contínuo entre os blocos. Ainda no térreo existem áreas destinadas a serviços de apoio aos estudantes, como restaurante, serviços de xerox, diretórios estudantis, etc. Já os outros pavimentos são destinados a salas de aulas e laboratórios. Os três primeiros blocos possuem a mesma altura enquanto o último

(bloco D) é um pouco mais elevado. Eles se conectam através de elementos em “T”, tendo suas fachadas que dão para as vias com a predominância de planos cegos enquanto as laterais que dão para os outros blocos há mais esquadrias. Nos elementos conectores, onde se encontram as escadas, três das fachadas são em blocos cerâmicos. Importante ressaltar a organização modular interna dos edifícios, onde o fluxo é conduzido pelos corredores principais e escadas.

11 CONCLUSÕES

A partir da descrição do Campus Federação/Ondina da UFBA e alguns de seus edifícios, foi possível notar que apesar da pluralidade das soluções arquitetônicas adotadas, tanto na organização interna dos espaços como no aspecto volumétrico das edificações, esse conjunto de obras brutalistas apresenta características estéticas que se repetem no uso de materiais em seu estado bruto, principalmente o concreto e o contraste de cores e texturas entre o concreto e os demais materiais, especialmente os elementos vazados em cerâmica. Interessante ressaltar que ao contrário das caixas herméticas do brutalismo de Vilanova Artigas, é uma arquitetura que se abre para seu meio exterior, para o vento e para a paisagem circundante. As circulações verticais e horizontais, em muitos casos, localizam-se nas extremidades dos edifícios e se tornam importantes elementos de composição do jogo volumétrico. A fluidez e abertura dos espaços de convivência também marcam essas arquiteturas. Ressalta-se ainda a racionalidade dos espaços, pensando na economia de gastos e materiais, o uso de malhas estruturais e a honestidade estrutural. Se por um lado essa produção reflete e é a disseminação de ideias forasteiras, é por outro a criação de soluções próprias na materialização de suas singularidades. O modo como arquitetura e plano urbanístico se entrelaçam também merece destaque no Campus Ondina/Federação, especialmente explicitado na fluidez dos edifícios que tem continuidade nos espaços abertos e percursos do campus. A topografia muito acidentada e a paisagem exuberante exigem que o plano racional e abstrato tenha que necessariamente interagir e se particularizar. Esses fatores também são bem explorados na implantação e soluções de cada edifício. A mescla entre arquitetura e urbanismo é especialmente explicitada nos edifícios expandíveis e conectados do PAF I, Instituto de Matemática e CPD.

A pesquisa ainda está em andamento, há muito para complementar e outras análises há fazer. No entanto já é possível perceber que as expressões dessa arquitetura do concreto armado na Bahia, contemporâneas à arquitetura brutalista paulista, muito tem a nos revelar sobre a arquitetura do Brasil, suas peculiaridades regionais e as lacunas da nossa história da arquitetura moderna no pouco conhecimento e reconhecimento de uma enorme e significativa produção pós “fase heróica” espalhada por todo o país.

REFERÊNCIAS

FONTES, Antonio. Breve histórico dos campi da UFBA. Salvador: Dissertação de Mestrado apresentada ao PPGAU/UFBA, 2010.

BIERRENBACH, Ana Carolina; NERY, Juliana Cardoso. **O que é que a Bahia tem?** 2013. Artigo – X Seminário Docomomo Brasil, Arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas 1955-75 – PUCPR, Curitiba, outubro de 2013.

CARIA, Luciano Fernandes. **Os Caminhos e descaminhos da UFBA.** 2006. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). *Arquitextos*, São Paulo, 07.084, Vitruvius, may 2007
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>>.

ALBERTO, Klaus Chaves. Interfaces Brutalistas: megaestruturas universitárias”. 2013. Artigo - X Seminário Docomomo Brasil, Arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas 1955-75 – PUCPR, Curitiba, outubro de 2013.